

DE ACCOUNTANTSVERKLARING NAAR AANLEIDING VAN EEN ZELFSTANDIG BALANSONDERZOEK

door *H. A. Munnik*

Omtrent bovengenoemd onderwerp bepaalt art. 17 van het Reglement van Arbeid van het N.I.v.A. het volgende:

„Het is de leden niet geoorloofd betreffende twee opeenvolgende jaarlijkse balansen goedkeurende verklaringen af te geven zonder in de verklaring met betrekking tot de tweede balans de winst- en verliesrekening over de met deze balans afgesloten periode te betrekken”.

De toelichting hierbij luidt: „Dit artikel verbiedt niet het zelfstandig balansonderzoek van opeenvolgende jaarbalansen, maar alleen het afgeven van een goedkeurende verklaring als gevolg van dat onderzoek. Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat een goedkeurende verklaring met voorbehoud een goedkeurende verklaring blijft. Hieruit volgt, dat een lid, dat opeenvolgende jaarbalansen onderzoekt, zonder onderzoek naar de juistheid van de winst- en verliesrekening, in zijn rapport uitdrukkelijk de mededeling moet opnemen, dat hij geen goedkeurende verklaring afgeeft”.

Gaarne wil ik „een lans breken” voor een wijziging van dit voorschrift, dat ik niet in overeenstemming acht met de opvattingen, welke spreken uit de overige bepalingen van het R.v.A.

Om te beginnen enkele citaten uit wat wij reeds kunnen noemen: „de oude tijd”.

Op pag. 71 van zijn leerboek „De Accountantscontrole” betoogt Dr. Sternheim:

„Indien het verschil tussen activa en passiva niet is geanalyseerd, zal hij nimmer kunnen weten of de toestand, als door de Balans weergegeven, de juiste is, want het sluitsaldo bergt de oplossing der vraag naar de juistheid der grootte en samenstelling van het vermogen in zich”.

En verder: „Het zelfstandig Balansonderzoek is dus een volkomen ondeugdelijk middel om de juistheid van een Balans vast te stellen; de accountant, die een opdracht voor een dergelijk onderzoek aanvaardt, riskeert meer dan hij redelijkerwijze kan riskeren”.

J. Koster zegt in zijn in 1931 verschenen boekje: „De ondertekening der jaarrekening”, dat het voorbehoud voor het winst- of verliessaldo in de goedkeurende verklaring naar aanleiding van een zelfstandig balansonderzoek in eerste instantie misleidend is, omdat de accountant voor geen enkele post kan instaan, als het verband met de verlies- en winstrekening niet gecontroleerd is.

Voor het overige noemt hij dit voorbehoud onlogisch, omdat zonder aansprakelijkheid voor het winstsaldo een aansprakelijkheid voor de overige posten niet aanvaardbaar is.

M.i. zouden de woorden „aansprakelijkheid voor” hier beter vervangen kunnen worden door „verantwoordelijkheid voor de juistheid van”, maar de strekking van Koster's woorden is duidelijk.

In deze tijd had Koster waarschijnlijk gezegd, dat hier sprake is van het wekken van een groter vertrouwen, dan gerechtvaardigd is. En welke „verstandige leek” kan de consequenties van het voorbehoud voor het winst- of verliessaldo overzien? Zelfs de accountant, die de verklaring geeft, kent de draagwijdte niet van het door hem gemaakte voorbehoud.

Evenwel, niet allen zijn het daarmee eens. Mij is tegengeworpen, dat

de accountant toch de minimum-positie kan verifiëren. Helaas is dit zelfs t.a.v. de op de balans als actief voorkomende posten niet het geval.

Of de in het magazijn opgeslagen goederen inderdaad het eigendom zijn van de desbetreffende bedrijfshuishouding is dubieus, althans niet met de grootst mogelijke zekerheid vast te stellen. De waardering van de goederen kan grote moeilijkheden opleveren door onbekendheid met de artikelen en de gebrekkige waarneming van het verbruik (N.B. Incourante goederen).

Wat de passief-zijde van de balans betreft: De volledigheid van de op de balans voorkomende schulden is niet vast te stellen. Dit is vanzelfsprekend ook bij een regelmatige controle nooit met absolute zekerheid mogelijk.

Eén ding staat voor mij vast en wel, dat de regelmatige controle op alle punten een mate van zekerheid kan geven, welke nimmer te verkrijgen is bij een zelfstandig balansonderzoek. Als wij denken aan enkele belangrijke elementen van onze controle zoals:

- a. de permanente waarneming van het functioneren van de interne organisatie;
- b. de controle van de goederenbeweging;
- c. de periodieke analyse van de resultaten;
- d. de kennis, door regelmatig bezoek verworven, omtrent de bedrijfsgang en de artikelen, welke verhandeld en/of verbruikt en geproduceerd worden, dan is het naar ik meen niet voor discussie vatbaar, dat in het algemeen niets van deze elementen gemist kan worden bij de vorming van ons oordeel omtrent de juistheid van een jaarrekening.

Ik meen te mogen stellen, dat deze elementen ook niet gemist kunnen worden als wij een gerechtvaardigd oordeel moeten geven omtrent de juistheid van een gedeelte van de jaarrekening, met name de balans.

Het woord „jaarrekening” zegt het immers, balans en verlies- en winstrekening vormen een geheel. Het ene deel is niet los te maken van het andere en zo is ook één gedeelte niet afzonderlijk goed te keuren, zonder een goedkeurend oordeel omtrent het geheel.

Bij de laatste wijziging van de redactie der bepalingen omtrent het zelfstandig balansonderzoek is een belangrijke stap in de goede richting gedaan t.o.v. de bepalingen van het oude R.v.A. Om het uiteindelijke doel te bereiken, dat voor ogen moet worden gehouden, n.l. een harmonisch geheel van bepalingen, zou ik art. 17 als volgt geredigeerd willen zien:

„Het is de leden niet geoorloofd een goedkeurende verklaring betreffende een balans af te geven, zonder in de verklaring de winst- en verliesrekening over de met deze balans afgesloten jaarlijkse periode te betrekken”.

Als toelichting zou hierbij kunnen worden vermeld:

„Dit artikel verbiedt niet het zelfstandig balansonderzoek, maar alleen het afgeven van een goedkeurende verklaring als gevolg van dat onderzoek.

Uit deze bepaling volgt, dat een lid, dat een balans onderzoekt, zonder onderzoek naar de juistheid van de winst- en verliesrekening, in zijn rapport uitdrukkelijk de mededeling moet opnemen, dat hij geen goedkeurende verklaring afgeeft”.

Deze redactie is, naar ik meen, niet meer in strijd met de overige bepalingen van het R.v.A., waarvan ik noem art. 11, sub 2:

„Dit voorbehoud moet schriftelijk worden gemaakt met zodanige om-

schrijving van de bedenkingen, dat de *draagwijdte* van het voorbehoud duidelijk blijkt". (cursivering van mij! M.) en art. 12:

„Het is de leden verboden een goedkeurende verklaring met voorbehoud af te geven, indien dit voorbehoud de strekking der verklaring te niet doet of aan deze strekking wezenlijk afbreuk doet”.

Bovendien wordt dan voldaan aan de primaire eis, dat het maatschappelijk verkeer beschermd wordt tegen verklaringen, welke een groter vertrouwen wekken dan gerechtvaardigd is.

De voorgestelde redactie zou ertoe leiden, dat een N.I.v.A.-lid na een zelfstandig balansonderzoek slechts kan komen tot een „verklaring van bevindingen”.

In de Nederlandse literatuur wordt deze verklaring, voorzover mij bekend, nergens uitdrukkelijk genoemd. Toch komt een dergelijke verklaring in de accountantspraktijk meermalen voor.